
RESEARCH ON THE TYPES AND STRUCTURE OF THE MAIN TYPES OF CONTAINERS USED IN THE TRANSPORT INDUSTRY

Akhmatov Navruz Bakhtiyorovich

Tashkent state transport university, Tashkent, Uzbekistan

Abstract: The main purpose of the work is to research the main types of containers used in rail transport. This article carried out analyzes of container types, their dimensions in standards and technical standards, and on the basis of this, the relevant information on the topic under consideration was determined. The importance of container transportation and the possibility of containerization infrastructure are presented in international and local transportation

Keywords: Container types, container sizes, container structure, interior, containerization infrastructure, standard sizes.

TRANSPORT SOHASIDA QO'LLANILADIGAN ASOSIY TURDAGI KONTEYNERLARNING TURLARI VA TUZILISHINI TADQIQ QILISH

Axmatov Navruz Baxtiyorovich

Toshkent davlat transport universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya: Ishdan asosiy maqsad temir yo'l transportida qo'llaniladigan asosiy turdagi konteynerlarni tadqiq qilishdan iborat. Ushbu maqolada konteyner turlari, ularning standartlardagi o'lchamlari va texnik me'yorlari bo'yicha tahlillar olib borildi hamda buning asosida ko'rilayotgan mavzudagi tegishli ma'lumotlar aniqlandi. Xalqaro va mahalliy tashishlarda konteyner tashishning ahamiyati va konteynerlashtirish infratuzilmasining imkoniyati keltirilgan.

Kalit Konteyner turlari, konteyner o'lchamlari, konteyner so'zlar: tuzilishi, ichki qism, konteynerlashtirish infratuzilmasi, standart o'lchamlar.

Kirish.

Konteynerlarning ahamiyati yuk tashish sohasida sezilarli darajada kattadir. Konteynerlar logistika sohasida yuk tashishni samarali tashkil qilishda katta rol o'ynaydi. Ular turli yo'l va transport vositalarida, jumladan, kemalar, poyezdlar va yuk mashinalarida ishlatilishi mumkin. Bundan tashqari, konteynerlar yukni himoyalash, tashishni tezlashtirish va bir xil o'lchamlar orqali logistika jarayonlarini standartlashtirish imkonini beradi.

Konteynerlarning turlari yukning xususiyatlariga qarab tanlanadi. Har bir konteyner turi ma'lum bir yuk uchun optimal sharoitlarni ta'minlaydi, bu esa xalqaro yuk tashishda samaradorlikni oshiradi va transport xarajatlarini kamaytiradi. Tashuvchilar va logistika korxonalarini konteynerlarni tanlashda yuk hajmi, turi, tashish masofasi va boshqa omillarni hisobga olgan holda optimal qaror qabul qilishlari kerak.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi.

Yuk jo'natuvchilar uchun mahsulotlarning belgilangan muddatda eng yaxshi marshrut va minimal sarf-xarajatlar bilan yetib borishi muhim hisoblanadi. Buning uchun transport turlarining afzallik va kamchiliklari tahlil qilinib, samaraliroq variantini tanlab olinadi. Tashiladigan yuk hajmlari bo'yicha avtomobil va temir yo'l transportining ulushi katta ekanligini inobatga olgan holda, ularning kamchiliklarini bartaraf qilish hamda afzalliklaridan foydalanish uchun ularning hamkorlikda ishlashini ta'minlash muhim ahamiyatga ega [1].

Temir yo'l transportida yuklarni tashishda transport xarajatlarini kamaytirishning usullaridan biri vagon va konteynerlarning yuk ko'tarishidan va sig'imidan maksimal foydalanishdir. Tashiladigan yuklar uchun vagonlarga va konteynerlarga yuklashning texnik meyorlari ishlab chiqilgan. Yukni tashish uchun

uni tashishda asrashni ta'minlash zaruriyatidan kelib chiqqan holda vagon turlari tanlab olinadi [2].

Transport turidan foydalanuvchi yuk egasi yukning belgilangan manzilgacha yetib borishida ortiqcha vaqt sarfi, yuk yo'qotilishi, sarf-xarajatlar, transport turlari bilan hamkorlik qilish yo'llarini izlash va qayta ortib tushirishlarsiz "eshikdan eshikka" yetkazib berilishini afzal ko'radi [3].

Asosiy qism.

Konteynerlarning quyidagi turlari mavjud: barcha tomonlari yopiq bo'lib, odatda metall materiallardan tayyorlangan hamda suv o'tkazmaydigan va havo o'tkazmaydigan tuzilishga ega bo'lgan standart konteynerlar; Haroratni doimiy nazorat qilish talab qilinadigan mahsulotlar uchun mo'ljallangan sovutgichli konteynerlar; Yuqori qismida qopqoq yoki tom yopilmagan yukni yuqoridan joylashtirish talab qilinadigan holatlarda ishlatiladigan ochiq tomli konteynerlar; Suyuqliklarni xavfsiz tashish uchun ichki maxsus qoplama va izolyatsiyaga ega silindrsimon shakldagi maxsus tayyorlangan tank konteynerlar; Havo aylanishi uchun maxsus teshiklari bor bo'lib, nafas oladigan yuklar uchun mo'ljallangan hamda namlik va havo muhitiga sezgir bo'lgan mahsulotlarni tashish uchun ishlatiladigan havo almashinuvi konteynerlar; Tashish vaqtida issiqlik yoki sovuqlikdan himoyalangan harorat sezgir mahsulotlar tashishda qo'llaniladigan haroratni o'zgarishlardan himoya qiluvchi maxsus izolyatsiyaga ega izolyatsiyalangan konteynerlar.

Konteyner tuzilishi bo'yicha asosan ramka, devorlar, pol, eshiklar, tom va boshqa qo'shimcha qismlardan iborat bo'ladi.

Po'lat yoki alyuminiydan tayyorlangan ramka konteynerning asosiy tuzilmasi sanalib, u konteynerni yuklash, tushirish va tashishda mustahkamlikni ta'minlaydi. Konteyner ramkasi standart ISO burchak moslamalariga ega bo'lib, yuk mashinasi, poyezd va kema platformalariga o'rnatish uchun mos keladi.

Tashqi ta'sirlardan yukni himoya qiladigan yon devorlar konteynerning chap va o'ng tomonlarida joylashgan va odatda po'lat yoki alyuminiy qoplamali bo'ladi.

Agar konteyner sovutgichli bo'lsa, devorlar ichida maxsus izolyatsiyalovchi materiallar bo'ladi.

Konteynerning ichki qismi odatda yog'och yoki mustahkam po'latdan yasalgan pol bilan jihozlanadi. Yukning xavfsiz joylashtirilishi va tashilishi uchun mo'ljallangan bo'lib, yukni yuklash paytida zarar yetkazmaslik uchun qoplamali va mustahkam bo'ladi.

Xavfsizlik qulflari bilan ta'minlangan va suv, chang yoki havo kirishidan himoyalangan eshiklar konteynerning orqa tomonida joylashgan bo'lib, ular yukni tez va qulay yuklash va tushirish uchun mo'ljallangan.

Po'lat yoki alyuminiy qoplamadan yasalgan tom qismi konteynerning eng yuqori qismini tashkil qiladi. Ochiq tomli konteynerlarda tom yopilmagan yoki material bilan qoplanadi, bu esa yuqoridan yuklash imkoniyatini beradi. 1-rasmda asosiy foydalaniladigan konteyner turlarining o'lchamlari keltirilgan.

20 futlik konteynerning (TEU - Twenty-foot Equivalent Unit) asosiy o'lchamlari					
Ichki o'lchamlari, metr			Hajmi, kub metr	Bo'sh og'irligi, kg	Maksimal yuk tashish vazni, kg
Uzunligi	Kengligi	Balandligi			
5.898	2.352	2.393	33.2	2,200-2,400	28,200

40 futlik konteynerning (FEU - Forty-foot Equivalent Unit) asosiy o'lchamlari					
Ichki o'lchamlari, metr			Hajmi, kub metr	Bo'sh og'irligi, kg	Maksimal yuk tashish vazni, kg
Uzunligi	Kengligi	Balandligi			
12.032	2.352	2.393	67.7	3,800-4,000	26,500-30,000

1-rasm. 20 va 40 futlik standart konteynerlarning tashqi o'lchamlari

Xalqaro konteynerlarning o'lchamlari standart ISO 668 bo'yicha belgilangan. Eng keng tarqalgan konteyner o'lchamlari – 20 fut (TEU) va 40 fut (FEU)

konteynerlar sanaladi. Ushbu turdagi konteynerlarning ulushi suv, temir yo'1 va avtomobil transportida yuqori ko'rsatkichlarni tashkil etadi.

Konteynerlarning asosiy o'lchamlari va tuzilishi yuklarni xavfsiz va samarali tashish uchun mo'ljallangan. Ular turli transport vositalarida, jumladan, kemalar, yuk mashinalari va poyezdlarda ishlatilishi mumkin. Standart o'lchamlar logistika jarayonlarini osonlashtiradi va konteynerlarni turli xil logistika tizimlariga moslashuvchan qiladi.

Xulosa.

O'zbekistonda konteynerlashtirish infratuzilmasi rivojlanishi davom etmoqda. O'zbekiston transport infratuzilmasini modernizatsiya qilish, konteyner terminallarini rivojlantirish va xalqaro savdoga integratsiyani kuchaytirishga intilmoqda. O'zbekistonning asosiy portlari (masalan, Termiz, Buxoro) zamonaviy texnologiyalar bilan jihozlanmoqda, bu esa konteynerlarni tez va samarali qayta ishlash imkoniyatlarini oshiradi. O'zbekiston mintaqaviy va xalqaro hamkorliklarni rivojlantirishga qaratilgan tashabbuslarni amalga oshirmoqda, bu esa konteyner tashish imkoniyatlarini kengaytiradi. O'zbekistonning xalqaro savdo va transport sohasidagi o'sishi konteynerlash va transport infratuzilmasini rivojlantirishga turtki bo'lmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Muhamedova Z.G., Boboyev D.Sh. Yuklarni yetkazib berish jarayonida zamonaviy tashish tizimini takomillashtirishni tadqiq qilish // Railway transport: topical issues and innovations, №3(1), 2022/3/28, 15–24.

2. Жамол Шихназаров, Диёр Бобоев. Темир йўл транспортида юкларни етказиб бериш жараёнидаги вагонлардан самарали фойдаланишни таҳлил қилиш // Academic research in educational sciences volume 2 | Issue 5 | 2021, 210-216.

3. Muhamedova Z.G., Boboyev D.Sh. Zamonaviy resurs tejamkor texnologiyalar orqali yuklarni yetkazib berishni tashkil qilish. Transportda resurs tejamkor texnologiyalar // 2021, 23-25.